

НОКНИНГ НАВ ВА ДУРАГАЙЛАРДА ҲОСИЛДОРЛИК КЎРСАТГИЧЛАРИ

Абдураманова Саломат Худайбергеновна¹, Эрматов Абдукарим
Рахмонбердиевич²

¹қ.х.ф.д., профессор

ORCID:0009-0000-3866-9031

Тошкент давлат аграр университети

²Академик М.Мирзаев номидаги БУ ва ВИТИ тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18986326>

Аннотация: Мевали экинлар ҳосилдорлиги қишлоқ хўжалигининг асосий самарадорлик кўрсаткичи бўлиб, мамлакат иқтисоди ва халқ фаровонлиги учун жуда муҳим кўрсаткичдир. Шу мақсадда нокнинг нав ва дурагайлари бир туп ўсимлигида ўртача ҳосилдорлик кўрсаткичи бўйича 2021-2024 йилларда кузатувлар олиб борилди.

Нокнинг назорат Доктор Жюль Гюйо нави битта тупининг ўртача 4 йиллик ҳосилдорлиги 21,0 кг/туп, андоза вариантыдаги Любимица клапна навида эса 22,1 кг/туп ни ташкил қилди. Ўрганилаётган 3 та дурагайлاردан 1 таси (№5-16) андоза навга нисбатан 2,5 кг/туп юқори бўлганлиги ва ҳосилдорлик 24,6 кг/тупни ташкил этган кўрсаткичлари ёритилган.

Калит сўзлар: Нок, нав, дурагай, кўчат, мева, ҳосилдорлик, андоза, фенологик фаза.

Нок меваси асосан ноксимон ёки овалсимон шаклда, пастки қисми кенгайган чўзинчоқ бўлади, нокнинг айрим навларида шарсимон мевали турлари ҳам мавжуд. Мевалари таркибида инсон организми учун муҳим бўлган марганес, темир, ёд, мис, калсий, калий, магний, натрий, фосфор, рух, фтор каби макро ва микроэлементларни ўзида мужассамлаштирган [3].

Мевали ўсимликларда фенологик фаза (фенофаза) – нок ўсимлигида йиллик ривожланиш циклининг босқичи бўлиб, у ташки морфологик ўзгаришлар: куртакларнинг очилиши, гуллаши, меваларнинг пишиб етилиши, баргларнинг тўкилиши билан тавсифланади. Фенологик фазанинг ҳар бир босқичи ҳосил сифати ва ҳосилдорликка таъсир қилади, шунинг учун навларда ушбу босқичларни синчиковлик билан ўрганиш талаб этилади [1,2].

Нокнинг очик дала шароитида етиштириш учун мос, эртапишар “Фаризи” нави селекция йўли билан яратилган бўлиб, она сифатида “Доктор Жюль Гюйо”, ота сифатида “Лесная красавица” навлари иштирок этган.

Ўрта бўйли, тез ўсувчи, тик ва зич шох-шаббага эга. Дарахтнинг ўртача бўйи 2-4 метрдан ошмайди, тана диаметри – 25-35 см, шох-шаббасининг диаметри – 3-4 метргача этади. Барглари тим яшил рангда, баргларининг юза қисми силлик, ўртача чўзиқ шаклда ва барг четлари текис. Гуллари мева шохчаларда жойлашган бўлиб оқ рангда. Гулкосачабарглари узунлиги ўртачани ташкил этади. Гуллаш муддати 15-25 апрел санасига тўғри келади.

Ушбу нав паст бўйли пайвандтагга пайванд қилинса 2-3 йилда ҳосилга киради. Ҳосилдорлиги 140-160 ц/га. Мазкур нав иссиққа, касалликларга ва нок шира битига бардошли. Меваси катта, оғирлиги 170 – 210 грамм, меваси таркибида куруқ моддалар – 15,1%, қандлар – 9,5-11%, титрланувчан кислоталар - 0,35%, аскорбин кислотаси - 6,9 мг/100 г ни ташкил этади. Меваларини 10-15 кунгача сақлаш мумкин. Мева сифат кўрсаткичлари бўйича умумий баҳоси 4,7 баллни ташкил қилади.

Тадқиқотлар 2021-2024 йиллар академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг Самарқанд илмий тажриба станциясида нокнинг нав ва дурагайларида ўтказилди.

Кузатувлар олиб борилган йилларда назорат Доктор Жюль Гюйо нави битта тупининг ўртача 4 йиллик ҳосилдорлиги 21,0 кг/туп, андоза вариантыдаги Любимица клаппа навида эса 22,1 кг/туп ни ташкил қилди. Ўрганилаётган 3 та дурагайлардан 1 таси (№5-16) андоза навга нисбатан 2,5 кг/туп юқори бўлганлиги ва ҳосилдорлик 24,6 кг/тупни ташкил этганлиги аниқланди. Қолган дурагайларда 6,2 кг/туп дан 10,1 кг/туп гача кам ҳосилдорлик қайд этилди (1-жадвал).

1-жадвал

Нокнинг нав ва дурагайларини ҳосилдорлик кўрсаткичлари

(Кузатувлар, Самарқанд илмий-тажриба станцияси, 2021-2024 йй.)

Т/р	Нав (дурагай) номи	*Ҳосилдорлик, кг/туп				Йиллар кесимида ўртача ҳосилдорлик, кг/туп
		2021 й	2022 й	2023 й	2024 й	
1.	Доктор Жюль Гюйо (назорат)	18,0	24,4	22,0	19,6	21,0
2.	Любимица клаппа (андоза нав)	19,0	25,5	23,2	20,7	22,1
3.	№5-11	11,0	10,7	14,8	11,5	12,0
4.	№5-16	23,8	24,9	25,6	24,0	24,6
5.	№5-19	14,0	12,1	19,4	18,1	15,9

Изоҳ: *Ҳосилдорлик – бир туп дарахтдан териб олинган реал ҳосил ҳисобида аниқлаб топилган.

Маълумки, республикамиз тупроқ иқлим шароити тез ўзгарувчан бўлиб, баҳор ойлари баъзан эрта, баъзан эса кеч келиши кузатилади. Кўп ҳолларда, март ойларининг бошларида ҳаво ҳарорати кўтарилиб март ойининг охири ёки апрель ойининг бошларида пасайиб кетади. Бундай иқлим шароитлари нок дарахтлари ҳосилдорлигига ҳам ўз таъсирини ўтказиши кузатувларимизда қайд этилди ва турли йилларда турлича ҳосилдорлик қайд этилди (1-диаграммага).

1-диаграмма. Нокнинг нав ва дурагайларини ҳосилдорлик кўрсаткичлари, кг/туп.

№5-11 ва №5-19 дурагайларида ҳосилдорлик 4 йилда турлича бўлганлиги кузатилиб, энг юқори 2023 йилда 14,8-19,4 кг/туп гача етганлиги аниқланди. Худди шундай №5-16 дурагайида айнан ушбу йилда юқори ҳосилдорлик 25,6 кг/туп қайд этилди.

2-жадвал

Нокнинг нав ва дурагайлари меваларини вазни бўйича танлаш натижалари

(Тадқиқотлар, Самарқанд илмий-тажриба станцияси, 2021-2024 йй.)

Т/р	Нав (дурагай) номи	Энг йирик мевалар оғирлиги, гр			
		2021 й	2022 й	2023 й	2024 й
1.	Доктор Жюль Гюйо (назорат)	174,0	200,0	196,0	187,0
2.	Любимица клаппа (андоза нав)	186,0	203,0	194,0	198,0
3.	№5-11	141,0	136,0	157,0	132,0
4.	№5-16	198,0	201,0	210,0	192,0
5.	№5-19	155,0	144,0	169,0	178,0

Кузатувларда 4 йиллик ҳосилдорлик бўйича назорат Доктор Жюль Гюйо навида 18,0 – 24,4 кг/туп гача ва андоза Любимица клаппа навида 19,0 – 25,5 кг/туп ни ташкил этганлиги аниқланди.

Нок навларининг яна бир қимматли хўжалик белгиларидан бири мевасининг йириклиги ва оғирлигидир. Нок меваларининг йириклиги ва оғирлиги унинг асосий нав хусусиятларидан бири бўлиб ота-она ирсий белгиларининг янги навларга ўтиши бўлиши билан ифодаланади.

Тадқиқотларда, нокнинг назоратдаги Доктор Жюль Гюйо навининг битта мевасининг ўртача вазни 189,0 гр энг йириги эса 200,0 гр ни, андоза Любимица клаппа нави мевасининг ўртача вазни 195,2 гр энг йириги 203,0 гр ни, Фаризи (№5-16) нави мевасининг ўртача вазни 200,2 гр ва энг йириги 210,0 гр ни ташкил этди. Ушбу танлаб олинган намуналар нокнинг янги йирик мевали бозорбоп навларини яратишда бирламчи ноёб манба бўлиб хизмат қилади (2-жадвал).

Хулоса. Нок навлари ва шаклларининг ҳосилдорлик кўрсаткичлари бўйича солиштирилганда, “Доктор Жюль Гюйо” нави битта тупининг ўртача 4 йиллик ҳосилдорлиги 21,0 кг/туп, андоза вариантыдаги “Любимица клаппа” навида эса 22,1 кг/туп ни ташкил қилди. Ўрганилаётган 3 та дурагайлардан 1 таси (№5-16) андоза навга нисбатан ҳосилдорлик 2,5 кг/туп юқори бўлганлиги ва ўртача ҳосил 24,6 кг/тупни ташкил этганлиги қайд этилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдураманова С., Эрматов А., У.Мирзахидов. Фенофазы и урожайность сортов груши. / O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi. №3 (19) 2025. В. 135-137.
2. Абдураманова С., Эрматов А., Нокнинг янги яратилган Фаризи нави ва дурагайларда фенологик фазаларнинг ўтиш давомийлиги. / Agro ilm Maxsus son 6[119], 2025. В. 59-61.
3. Abduramanova S., Ermatov A. Selection of optimal grafts suitable for the Farizi and Lesnaya krasavitsa varieties of pears and the occurrence of pests. / Актуальные проблемы современной науки® № 4 (145) 2025 г. ISSN 1680-2721. DOI:10.25633/APSN.2025.04.09. Россия-2025 С. 113-116.